

DESAFIOS PARA OS LICENCIADOS EM FÍSICA: PROMOVER NO PROCESSO DE ENSINO – APRENDIZAGEM UMA ABORDAGEM CONCEITUAL E FENOMENOLÓGICA.

Paulo do Nascimento Ferreira Júnior

<https://orcid.org/0009-0006-6341-0623>

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o ensino de Física, com foco em seus objetivos, metodologia e organização curricular, bem como na influência desses elementos no processo de ensino-aprendizagem. A análise parte dos objetivos da disciplina na formação discente, do diálogo com diferentes autores da área e de situações do cotidiano das salas de aula. Busca-se evidenciar como a metodologia adotada pelos professores, associada a uma concepção matematizada do ensino de Física e a um currículo que privilegia essa abordagem, contribui para a consolidação de um modelo de ensino ainda predominante na maioria das escolas brasileiras. Discute-se, ainda, como esse formato metodológico tem contribuído para o afastamento dos alunos em relação à disciplina, promovendo uma visão distorcida sobre sua relevância no currículo escolar e na formação do cidadão contemporâneo, além de favorecer sua desvalorização em comparação a outras áreas do conhecimento.

Palavras-chave: ensino de Física; currículo; metodologia; algebrização; aprendizagem.

CHALLENGES FOR GRADUATES IN PHYSICS: PROMOTE THE TEACHING PROCESS-LEARNING A CONCEPTUAL APPROACH AND PHENOMENOLOGICAL.

ABSTRACT

This study aims to analyze Physics teaching, focusing on its objectives, methodology, and curricular organization, as well as the influence of these elements on the teaching-learning process. The analysis is based on the objectives of the discipline in student education, on the contributions of various authors in the field, and on examples drawn from everyday classroom situations. It seeks to demonstrate how the methodology adopted by teachers, associated with a mathematized conception of Physics teaching and a curriculum that prioritizes this approach, contributes to the consolidation of a teaching model that remains dominant in most schools in Brazil. Furthermore, it discusses how this methodological framework has contributed to students' disengagement from the subject, fostering a distorted perception of its importance

within the school curriculum and in the formation of contemporary citizens, as well as promoting its devaluation in comparison to other disciplines.

Keywords: Physics teaching; curriculum; methodology; algebraization; learning.

INTRODUÇÃO

No contexto educacional brasileiro, é possível afirmar que o ensino de Ciências Naturais, de modo geral, apresenta limitações no cumprimento de sua função social, que consiste em formar cidadãos capazes de interagir em uma sociedade tecnológica e diante de um cenário global marcado por crises ambientais. Além disso, esse ensino frequentemente se mostra desprovido de significado para os discentes. No caso específico da Física, essas dificuldades são ainda mais acentuadas, em decorrência de fatores estruturais, como a ausência de professores devidamente qualificados e a precariedade de recursos para aulas práticas, aliados a um modelo de ensino que prioriza, na maioria das vezes, a memorização e a mecanização de procedimentos.

Nesse contexto, observa-se que tais fatores, associados à postura pedagógica adotada por grande parte dos docentes, têm contribuído para o afastamento dos alunos em relação ao estudo da Física. Esse cenário se reflete em salas de aula marcadas pela falta de interesse, pela desvalorização da disciplina em comparação a outras áreas do conhecimento e por dificuldades no exercício pleno da docência por parte dos licenciados em Física.

Diante dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de Física no Ensino Fundamental, considerando a influência do currículo e das práticas metodológicas adotadas.

Como objetivos específicos, busca-se:

I) analisar as dificuldades encontradas por alunos do 9º ano na compreensão de fenômenos físicos;

I) verificar a influência do currículo de Matemática na organização do currículo de Física no Ensino Fundamental;

III) compreender o impacto da predominância do cálculo algébrico na metodologia do ensino de Física.

A metodologia adotada consiste em uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, fundamentada na análise de artigos, livros, monografias, dissertações e teses. Os

critérios de seleção das fontes consideraram sua relevância para o tema, a confiabilidade das informações, a diversidade de abordagens e o período de publicação, abrangendo produções entre 1980 e 2012, cujas contribuições permanecem pertinentes ao debate atual.

A escolha pela abordagem qualitativa justifica-se por sua capacidade de compreender a realidade social como uma construção de significados, enfatizando o caráter processual da investigação, a interpretação das condições objetivas a partir de perspectivas subjetivas e o caráter comunicativo das relações sociais.

O trabalho está estruturado em três capítulos: no primeiro, são discutidas as consequências de um ensino de Física desprovido de abordagem fenomenológica no processo de ensino-aprendizagem; no segundo, analisa-se a algebrização do currículo dessa disciplina, suas causas e implicações; e, no terceiro, examina-se a influência da organização curricular do Ensino Fundamental na construção da concepção de Física por parte de docentes e discentes.

Por fim, este estudo busca evidenciar como as dificuldades no ensino-aprendizagem de Física estão diretamente relacionadas a fatores curriculares, metodológicos e estruturais, destacando, sobretudo, a influência da concepção docente nesse processo.

A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM EXPERIMENTAL E FENOMENOLÓGICA.

A observação de fenômenos e a experimentação constituem elementos estruturantes das Ciências Naturais, sendo fundamentais para a construção do conhecimento científico. A ausência dessas práticas no processo de ensino-aprendizagem compromete significativamente o desenvolvimento pleno dos estudantes, especialmente no que se refere à compreensão conceitual e ao desenvolvimento de habilidades investigativas.

Nesse sentido, Lev Vygotsky (1987) destaca que o ensino direto de conceitos, desvinculado da experiência concreta, tende a ser ineficaz. Segundo o autor:

“A experiência prática mostra também que o ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero (...), resultando em um verbalismo vazio que simula conhecimento, mas oculta um vazio conceitual.” (p. 72)

Dessa forma, uma abordagem fenomenológica e experimental revela-se essencial para a consolidação do conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais complexas. Ao vivenciarem situações investigativas, os alunos são estimulados ao desenvolvimento do senso crítico e do espírito investigativo, elementos indispensáveis à formação científica.

Por outro lado, a ausência desse tipo de abordagem leva os estudantes a perceberem a Física como uma disciplina mecânica, centrada na memorização e na reprodução acrítica de conceitos. Nesse contexto, constrói-se um conhecimento superficial, muitas vezes baseado em um “senso comum escolar”, derivado dos livros didáticos ou da fala do professor.

De acordo com Neves et al. (2012, apud Nardi, 1998), a ciência por investigação propõe uma reorganização do ambiente de sala de aula, rompendo com o modelo tradicional de ensino, no qual os conceitos são apresentados de forma abstrata e descontextualizada. Tal cenário contribui para uma dissociação entre o conhecimento aprendido e sua aplicação prática, dificultando a construção de significados pelos discentes.

Assim, estudantes que não têm acesso a abordagens investigativas tendem a desenvolver uma concepção distorcida da ciência, percebendo-a como algo distante da realidade e desconectado das práticas científicas desenvolvidas pelos pesquisadores.

Além disso, a ausência de uma abordagem investigativa, fundamentada na fenomenologia e na experimentação, contribui para a formação de indivíduos com baixo nível de alfabetização científica. Conforme destacam Munford e Lima (1999, apud Nardi, 1998), aprender Ciências vai além da simples ampliação do conhecimento sobre fenômenos

naturais, exigindo a inserção dos estudantes em uma nova forma de pensar e interpretar o mundo.

Nesse contexto, o ensino de Ciências assume um papel central na formação de cidadãos capazes de compreender e intervir na realidade. Em uma sociedade cada vez mais tecnológica, marcada por desafios como as mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais, torna-se imprescindível a formação de sujeitos críticos e cientificamente alfabetizados.

Dessa forma, conclui-se que a ausência de metodologias que privilegiem a experimentação e a análise de fenômenos contribui para um ensino de Física desprovido de significado, no qual os alunos se limitam à memorização de conceitos, sem estabelecer relações com o mundo real, comprometendo sua formação enquanto cidadãos da contemporaneidade.

A ALGEBRIZAÇÃO DO CURRÍCULO DAS CIÊNCIAS FÍSICAS.

Uma forma de ensino de Física que não privilegia uma abordagem investigativa, fundamentada na fenomenologia e na experimentação, tende a tornar-se excessivamente matematizada, assumindo um caráter algébrico, mecânico e fortemente vinculado à memorização.

Nesse sentido, segundo Carvalho Júnior (2002), a chamada concepção matematizada do ensino de Física atribui grande ênfase às equações que estruturam a disciplina. Assim, o foco do processo de ensino-aprendizagem desloca-se para a memorização de leis e fórmulas, posteriormente aplicadas na resolução de problemas, concebendo a Física como um conhecimento pronto, acabado e passível de simples transmissão aos alunos.

Essa concepção, ainda bastante presente nas escolas, limita o desenvolvimento de uma postura investigativa por parte dos discentes, sendo recorrente o uso da memorização de fórmulas e da mecanização de procedimentos na resolução de exercícios propostos por professores e livros didáticos.

Corroborando essa perspectiva, Lozada (2007) afirma que, nesse modelo, a resolução de problemas consiste, em sua maioria, na aplicação de fórmulas sem aparente relação com os conceitos físicos, caracterizando-se como um processo de mecanização. Esse fenômeno, denominado “matematização do ensino de Física”, evidencia uma ênfase excessiva na utilização de ferramentas matemáticas dissociadas dos fenômenos físicos em estudo.

Nessa configuração, os conceitos físicos são frequentemente relegados a um segundo plano, gerando nos alunos a percepção de que a Física é uma extensão da Matemática. Como consequência, a disciplina se distancia de sua natureza enquanto Ciência Natural, rica em fenômenos observáveis e passível de experimentação.

Além disso, nessa concepção, a álgebra assume o papel central no processo de ensino-aprendizagem, sendo a memorização de procedimentos e algoritmos considerada suficiente para o êxito na disciplina. Dessa forma, o ensino de Física perde seu caráter investigativo, e as fórmulas passam a ter supremacia sobre os conceitos.

De acordo com Peduzzi (1997, apud Zylbersztajn, 1998), a própria forma como os problemas são apresentados em sala de aula contribui para esse cenário. O professor, ao exemplificar a resolução de exercícios de maneira linear, trata os problemas como situações cuja solução já é conhecida, não estimulando dúvidas, tentativas ou reflexões. Assim, os problemas deixam de ser desafios cognitivos e passam a ser meros exercícios de aplicação de teoria.

Nesse contexto, o principal desafio para o aluno torna-se a identificação de variáveis e a escolha das fórmulas adequadas, o que reforça a visão da Física como uma disciplina monótona, desprovida de significado prático e acessível apenas a poucos considerados “iluminados”. Questionamentos como “por que preciso aprender isso?” ou “qual a relação com o meu cotidiano?” tornam-se frequentes e revelam uma desconexão entre o conteúdo ensinado e a realidade vivenciada pelos estudantes.

Dessa forma, tais indagações, muitas vezes interpretadas como desinteresse, expressam, na realidade, uma crítica implícita ao modelo de ensino adotado. Isso evidencia que uma concepção de ensino de Física que não privilegia fenômenos, conceitos e investigação conduz a uma prática pedagógica centrada na aplicação mecânica de fórmulas.

Como consequência, constrói-se, entre os estudantes, a imagem de uma disciplina desgastante, mecânica e desconectada da realidade, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem e afastando-os do interesse pela Física.

A ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DAS CIÊNCIAS NATURAIS.

Diferentemente do Ensino Médio, no qual as disciplinas da área de Ciências Naturais encontram-se fragmentadas em Física, Química e Biologia, no Ensino Fundamental essa divisão não ocorre de forma explícita, sendo os conteúdos organizados por séries sob a

denominação geral de Ciências. Nesse contexto, do 6º ao 8º ano, observa-se uma predominância de conteúdos relacionados à Biologia, enquanto a Física e a Química são introduzidas apenas no 9º ano.

Em muitas escolas, especialmente na rede pública, esses conteúdos são distribuídos ao longo de dois semestres, enquanto em instituições privadas podem ser trabalhados de forma separada, ainda que sob o mesmo componente curricular. Assim, o primeiro contato sistematizado dos alunos com a Física ocorre apenas no final do Ensino Fundamental, geralmente após terem estudado conteúdos algébricos no 8º ano.

O currículo de Física no 9º ano abrange, de forma introdutória, diversas áreas da Física Clássica, como Mecânica e Eletromagnetismo, funcionando como uma preparação para o Ensino Médio. Diante disso, espera-se que a metodologia adotada pelos docentes contemple abordagens que valorizem a experimentação, a fenomenologia e a investigação, promovendo o desenvolvimento do raciocínio lógico, do senso crítico e da compreensão da Física como uma construção histórica e cultural.

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam que o ensino de Ciências deve possibilitar ao aluno compreender a ciência como uma elaboração humana voltada à interpretação do mundo, favorecendo o desenvolvimento de uma postura reflexiva e investigativa, bem como a construção da autonomia de pensamento e ação.

Entretanto, quando os estudantes não têm acesso, em etapas anteriores, a práticas investigativas, e quando o professor adota uma concepção matematizada do ensino de Física, há uma tendência de os alunos desenvolverem uma postura baseada na memorização de fórmulas e na aplicação mecânica de procedimentos. Nesse modelo, a Física é apresentada como um conhecimento pronto, no qual não há espaço para questionamentos, dúvidas ou construção ativa do saber.

Como consequência, os alunos passam a perceber a disciplina como monótona, descontextualizada e pouco significativa, restringindo seu interesse àqueles considerados “naturalmente aptos”. Esse processo contribui para a formação de um estigma em relação à Física, frequentemente associada à dificuldade e ao uso intensivo de cálculos, o que se prolonga ao longo do Ensino Médio.

Nesse cenário, tornam-se comuns estratégias mnemônicas, como músicas e rimas, utilizadas para a memorização de fórmulas, bem como a valorização de professores que se destacam por técnicas voltadas à memorização, reforçando a ideia de um conhecimento pronto e acabado.

Dessa forma, pode-se concluir que o ensino de Física no Ensino Fundamental é fortemente influenciado pela Matemática, especialmente devido à introdução tardia da disciplina no currículo. Essa configuração reforça a concepção de que a aprendizagem da Física depende prioritariamente de habilidades algébricas, frequentemente colocadas em primeiro plano em detrimento de abordagens investigativas, fenomenológicas e experimentais.

Assim, consolida-se entre os estudantes a percepção de que a Física se resume a um conjunto de fórmulas, sendo vista como uma extensão da Matemática, o que compromete sua compreensão enquanto Ciência Natural e limita seu potencial formativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar as dificuldades na construção do conhecimento em Física por alunos do Ensino Fundamental, sob a perspectiva curricular e didático-pedagógica. A análise evidenciou que a ausência de uma abordagem experimental e fenomenológica no ensino de Ciências Naturais contribui para o desenvolvimento, entre os discentes, de uma postura acrítica e de uma visão mecanizada do conhecimento, fortemente baseada na memorização de conceitos e fórmulas.

Nesse contexto, observa-se que esse modelo de ensino tem se mostrado pouco atrativo para os estudantes, refletindo diretamente na forma como a disciplina é percebida ao longo do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. A Física passa a ser associada a um conjunto de procedimentos mecânicos, desprovidos de significado, o que dificulta o engajamento dos alunos e compromete a aprendizagem.

Além disso, foi possível inferir que a adoção de uma concepção matematizada por parte do professor reforça ainda mais essa baixa atratividade, ampliando as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no processo de construção do conhecimento. Tal abordagem contribui para a consolidação de práticas pedagógicas centradas na resolução algorítmica de problemas, em detrimento da compreensão conceitual e da investigação científica.

Por fim, verificou-se que a introdução tardia da Física no currículo do Ensino Fundamental, concentrada no 9º ano, constitui um fator adicional de dificuldade, uma vez que o tempo reduzido para o desenvolvimento de conteúdos amplos tende a reforçar práticas de ensino superficiais e fortemente apoiadas na matematização.

Dessa forma, conclui-se que a superação dessas dificuldades exige uma reconfiguração das práticas pedagógicas e da organização curricular, com ênfase em abordagens que valorizem a experimentação, a fenomenologia e a investigação, promovendo uma aprendizagem mais significativa e contribuindo para a formação de estudantes críticos e cientificamente alfabetizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO JÚNIOR, Gabriel Dias de. *As concepções do ensino de Física e a construção da cidadania*. Minas Gerais, 2002.

LOZADA, C. O. Alternativas de modelagem matemática aplicada ao contexto do ensino de Física: a relevância do trabalho interdisciplinar entre Matemática e Física. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 9., 2007, Belo Horizonte. *Anais do IX ENEM: diálogos entre a pesquisa e a prática educativa*. Belo Horizonte, 2007.

MUNFORD, Danusa; LIMA, Maria Emília Caixeta de Castro e. *Ensinar Ciências por investigação: em que estamos de acordo?* Minas Gerais, 2009.

NEVES, Jhonatan David Santos das; COSTA, Josefa Betânia Vilela; BARROS, Rubens Pessoa de. *O ensino de Ciências Biológicas através de aulas experimentais: uma ação de prática docente*. Sergipe, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais*. Brasília: MEC, 1996.

PEDUZZI, Luiz O. Q. *Sobre a resolução de problemas de Física*. Santa Catarina, 1997.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. *Pensamento e linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 1987.